

MODELO DE GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS EN LA BODEGA COMERCIAL PORTUGAL, QUEVEDO

*MANAGEMENT MODEL TO CONTROL INVENTORIES IN THE
PORTUGAL COMMERCIAL WAREHOUSE, QUEVEDO*

DOI.....

AUTORES: Luis Rodolfo Manosalvas Gómez^{1*}

Gonzalo Arturo Peñafiel Nivelá²

Wilson Roberto Briones Caicedo³

Magdalena Rosario Huilcapi Masacón⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: maguman10@hotmail.com

Fecha de recepción: 23 / 06 / 2021

Fecha de aceptación: 30 / 06 / 2021

RESUMEN

El control de inventarios es fundamental para la existencia de las empresas comerciales, de estos dependen los ingresos financieros que ayudan a cumplir las metas proyectadas por la entidad. Se realizó en la bodega de la empresa comercial Portugal, una evaluación de control interno que permitió detectar riesgos inherentes en el sistema empírico aplicado para la gestión de inventario. Se propuso el modelo de gestión japones de las 5 “S” para mejorar el nivel de control y así mitigar la disminución de los riesgos; este

^{1*} Licenciado en Contabilidad y Auditoría CPA, Magíster en Auditoría Integral, Investigador independiente, maguman10@hotmail.com

² Licenciado en Turismo, Magíster en Gerencia y Liderazgo Educacional, Doctor en Educación equivalente a Phd, Docente Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, gpenafiel@utb.edu.ec

³ Ingeniero en Administración Financiera, Magíster en Administración de Empresas, Docente Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, wbriones@utb.edu.ec

⁴ Ingeniera Comercial, Magíster en Administración de Empresas, Magíster en Docencia y Currículo, Docente de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática, Universidad Técnica de Babahoyo, mhuilcapi@utb.edu.ec

modelo consiste en la aplicación de políticas y procedimientos que permiten un control acorde de las actividades que se realizan en los procesos de recepción, salida de mercadería, y el proceso del control físico de inventarios.

Palabras clave: Control de inventarios, evaluación, gestión, modelo, riesgo.

ABSTRACT

Inventory control is essential for the existence of commercial companies, on these depend the financial income that helps to meet the goals projected by the entity. An internal control evaluation was carried out in the warehouse of the trading company Portugal, which made it possible to detect inherent risks in the empirical system applied for inventory management. The Japanese management model of the 5 "S" was proposed to improve the level of control and thus mitigate the reduction of risks; This model consists of the application of policies and procedures that allow a consistent control of the activities carried out in the processes of reception, delivery of merchandise, and the process of physical inventory control.

Keywords: Inventory control, evaluation, management, model, risk.

INTRODUCCIÓN

En las empresas comerciales, los inventarios están conformados por las mercaderías que son el componente más importante del negocio. Por aquello es indispensable llevar un control de inventarios en las entidades, este control permite direccionar acordemente los procesos internos para lograr el cumplimiento de objetivos y metas proyectadas por la gerencia.

El control de inventario requiere de una buena logística, sin esta se pueden ocasionar pérdida de ventas, daños y hurtos de mercadería. La bodega de la empresa comercial Portugal presenta falencias en la toma de inventarios, esto repercute en el cálculo de

costos de distribución, fijación de precios y ubicación exacta de los productos en el espacio físico destinado para su estibación.

Una revisión de auditoría en los inventarios de la bodega de la empresa comercial Portugal, permite determinar falencias existentes y ayuda a implementar medidas correctivas y preventivas. Además, orienta a la Dirección de la empresa a hacer revisiones continuas para comprobar el estado y funcionamiento de las mercaderías en cada uno de sus procesos respectivos.

A los inventarios también se los define como herramientas, el autor (Cuz Fernandez, 2017) menciona que el inventario es una herramienta básica para que las empresas puedan gestionar las necesidades de cada una de las existencias o productos, cuando realizar el pedido al proveedor y la cantidad necesaria. Es importante el uso correcto del inventario en la bodega ya que de esto depende la eficiencia, rentabilidad y maximización de utilidades de la Empresa, el autor (Meana Coalla, 2017) señala la importancia de hacer inventarios en condiciones reside en que nos va a proporcionar una serie de factores valorados pormenorizada de las mercancías de las que disponemos al día.

Existen algunos tipos de inventarios como los define el autor (Zapata Sánchez, 2016), el inventario físico, inventario determinado por observación y comprobado con una lista de conteo, inventario mixto, el inventario de productos terminados, inventario en tránsito, inventario en consignación, inventario máximo, inventario mínimo, inventario disponible, inventario en línea, inventario agregado, inventario en cuarentena, inventario de previsión, inventario de seguridad, inventario de mercaderías, inventario de fluctuación, inventario de anticipación, inventario de lote o de tamaño de lote, inventario estacional, inventario intermitente; e inventario cíclico.

El método de promedio ponderado según el autor (Vera Mosquera, 2016) permite controlar los ingresos y egresos de las mercaderías al almacén, este método es muy usado cuando se adquieren mercancías con diferente valor comercial, es muy útil, porque se direcciona hacia la producción en tiempos establecidos, donde el flujo de los

precios actuales y antiguos es cambiante, es decir, cuando aumentan o se reducen los precios a razón de las economías inflacionarias.

Para el autor (Lugo, 2016) el método de Costo de Primeras en Entrar, Primeras en Salir (PEPS) es el más acorde que deben aplicar las empresas para llevar un registro del costo de cada unidad comprada del inventario. El costo de la unidad utilizado para calcular el inventario final, puede ser diferente de los costos unitarios utilizados para calcular el costo de las mercancías vendidas. Bajo PEPS, los primeros costos que entran al inventario son los primeros costos que salen al costo de las mercancías vendidas, a eso se debe el nombre de Primeras Entradas, Primeras Salidas. El inventario final se basa en los costos de las compras más recientes

Contablemente el inventario es una cuenta de activo corriente que se somete a una verificación y control de los materiales o bienes que dispone la empresa, esto se realiza con el fin de regularizar la cuenta de existencias contables en los registros, lo cual permitirá obtener en el estado de resultados las ganancias o pérdidas de su comercialización. El termino stock representa la acumulación de material o producto que se encuentra almacenado para después ser vendido al cliente, también se lo conoce con el término de existencias como lo menciona el autor (Meana Coalla, 2017) manifiesta que las existencias son aquellos productos que la empresa tiene en sus instalaciones para ser vendidas al cliente final o aquellos productos que se van a necesitar en algún momento en su proceso productiva.

Existe la técnica denominada Sistema ABC, el autor (Loja Guarango, 2015) señala que este proceso consiste en dividir los artículos de tres clases, de acuerdo con el valor de su consumo, de modo que los gerentes puedan concentrar su atención en los que tengan el valor monetario más alto. Para aplicar el sistema ABC, es necesario determinar el valor económico de cada categoría de elementos, este valor es el resultado de las unidades almacenadas de un determinado producto multiplicado por el precio correspondiente. Se debe establecer los niveles de control por categoría; es decir el nivel “A” debe tener mayor control.

Por otro lado, menciona el (IngenioEmpresa, 2017) que una empresa que emplea este sistema debe dividir su inventario en tres grupos: A, B, C. en los productos "A" se ha concentrado la máxima inversión. El grupo "B" está formado por los artículos que siguen a los "A" en cuanto a la magnitud de la inversión. Al grupo "C" lo componen en su mayoría, una gran cantidad de productos que solo requieren de una pequeña inversión. La división de su inventario en productos A, B y C permite a una empresa determinar el nivel y tipos de procedimientos de control de inventario necesarios. El control de los productos "A" debe ser el más cuidadoso dada la magnitud de la inversión comprendida, en tanto los productos "B" y "C" estarían sujetos a procedimientos de control menos estrictos. Las principales funciones son:

1. Mantener un registro actualizado de las existencias. La periodicidad depende de unas empresas a otras y del tipo de producto.
2. Informar del nivel de existencias, para saber cuándo se debe de hacer un pedido y cuanto se debe de pedir de cada uno de los productos.
3. Notificar de las situaciones anormales, que pueden constituir síntomas de errores o de un mal funcionamiento del sistema.
4. Elaborar informes para la dirección y para los responsables de los inventarios

Por tanto, es importante que las existencias se reduzcan en lo posible ya que esto dará mejores resultados. Sin embargo, para las categorías "B" y "C", con una simple observación consta como un control válido, y se puede utilizar modelos de inventarios periódicos para cada una de las categorías antes mencionadas. El principal objetivo del sistema ABC, es poder identificar los diferentes niveles de inventario de productos "A", posteriormente controlar con los departamentos encargados

Para (Loja Guarango, 2015) la técnica de gestión 5 "S" japonesa es acorde para los inventarios en las empresas, esta técnica contiene cinco etapas que se basan en cinco principios. Esta técnica ha tenido bastante acogida en organizaciones industriales, comerciales, servicios, hospitales y centros educativos.

La primera “S” consiste en la etapa SEIRI-Clasificación, esta etapa permite identificar los elementos necesarios e innecesarios y sepáralos, es decir los elementos necesarios deben estar en el número y lugar adecuado conveniente para quedar con lo más útil. Esta fase permite la reducción de stock, capacidad de almacenamiento y necesidades de espacio.

La segunda “S” consiste en la etapa SEITON-Organización, en esta etapa se puede usar varios métodos de gestión visual para mejorar y facilitar el orden simplificando lugares del área de almacenamiento; en esta fase lo que se desea es organizar de mejor manera el lugar de trabajo y evitar pérdida de tiempo por falta de organización.

La tercera “S” consiste en la etapa SEISO-Limpieza, en esta etapa es mucho más fácil hacer una limpieza. Mantener un ambiente limpio libre de objetos que obstruyan la labor de cada trabajador es necesario e importante para alcanzar los objetivos establecidos, mejora la productividad del personal evitando hacer dos veces los mismos procesos, facilita la venta de los productos, evita pérdida y daños materiales y de los productos.

La cuarta “S” consiste en la etapa SEIKETSU-Estandarización, esta etapa permite la detección de irregularidades por medio de gestiones visuales, este proceso es muy útil para un proceso de mejora continua para producción, calidad, seguridad y servicio al cliente. Este proceso lo pueden realizar los encargados principales de cada área para reportar aquellos puntos que necesitan mejorar.

La quinta “S” consiste en la etapa SHITSUKE-Disciplina, en esta etapa se comprueba el seguimiento y gestión del sistema japonés mediante la elaboración de acciones correctivas oportunas; si esto no se lo realiza a tiempo todo el sistema de las 5S pierde su eficacia y si es necesario se debe modificar los procesos.

Con disciplina, se espera obtener una comprobación continua, fiable y oportuna de la aplicación de este sistema. Para la implementación de las 5S es necesario seguir los siguientes pasos: 1 Preparación: Metodología y planificación de actividades. 2 Acción:

Identificación de elementos innecesarios. 3 Análisis: Propuesta de mejora. 4 Documentación: Conclusiones de los pasos anteriores

La logística en los almacenes consiste en la realización de gestión de inventarios como lo mencionan los autores (Hirt, Ramos, Adriaenséns, & Flores, 2004) que la logística es una función operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para la obtención y administración de materias primas y componentes, así como el manejo de los productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes. Al igual que (Lamb, Hair, & McDaniel, 2002) quienes señalan que la logística es el proceso de administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias primas, de las existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de consumo y el autor (Franklin, 2004) manifiesta que la logística es el movimiento de los bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado.

La herramienta del control interno es fundamental dentro de las organizaciones, ya que permite encontrar, solucionar y disminuir riesgos en las necesidades u operaciones que realiza la empresa, para (Estupiñan Gaitán, 2015) el control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según directrices marcadas por la administración. El control interno según (Rodríguez Valencia, 2009) señala que el control interno debe ser adecuado al ambiente de autoridad de cada administrador, reflejando así la naturaleza de la actividad controlada.

El control de gestión es la fase más importante del proceso administrativo, mediante este se establecerán los estándares y parámetros para evaluar los resultados obtenidos para corregir, prevenir y mejorar las operaciones, para (Munch & Paredes, 2014) determina que el control se conceptualiza como la última etapa del proceso administrativo, no significa que en la práctica suceda de la misma manera; la planeación y el control están relacionados a tal grado, que en muchas ocasiones; incluso, para

algunos autores el control forma parte de la planeación misma. La información obtenida a través del control es básica para poder reiniciar el proceso de planeación.

METODOLOGÍA

Para la elaboración del modelo de gestión de control de inventarios, se aplicó el enfoque mixto, el cual combina características del enfoque cualitativo y cuantitativo. En lo cualitativo se realiza una descripción de las cualidades y características propias de los objetos de estudio, para obtener un entendimiento profundo de las necesidades que presenta la bodega de la empresa comercial Portugal.

En el método cuantitativo la información recopilada se clasifica, organiza, evalúa y tabula para obtener resultados numéricos, y así determinar de manera objetiva los riesgos a los que están expuestos los inventarios. La tipología de esta investigación es exploratoria, porque el objeto de estudio es explorado, descriptiva porque interpreta y presenta los análisis de la información obtenida, explicativa causal porque se hace una explicación de las actividades encontradas y propositiva porque se crea la herramienta que soluciona el problema de la investigación.

Es total responsabilidad de la administración de las empresas controlar sus existencias a través de procesos sean estos manuales o técnicos para proteger sus activos. se realizó el levantamiento de información de los procesos operativos en la bodega de la empresa comercial Portugal, se indago sobre las funciones que cumplen los empleados y trabajadores encargados de los procesos de la empresa y de inventarios.

Con la información obtenida, se procedió a determinar si la empresa utiliza un modelo de gestión para controlar sus inventarios, se hace una comparación entre la información obtenida y los medios de control que se deberían aplicar para que los procesos que se están realizando sean acordes.

se procedió a aplicar los cuestionarios referentes al control de inventarios, este instrumento de medición documental de variable dicotómica se aplicó a los empleados y

trabajadores de la empresa comercia Portugal. Con la información obtenida en la realización de los cuestionarios a empleados y trabajadores, se aplica la matriz de confianza y riesgo con lo cual se llega a determinar el nivel de riesgo que existe en la bodega de la empresa.

Se procede a realizar un modelo de control de gestión de inventarios que ayude a la empresa a mitigar el riesgo inherente, en esta herramienta se determina la estructura organizacional, descripción de perfiles de cargos, políticas organizacionales, procedimientos y el escenario del control de la bodega a través de codificación de sus mercaderías. Es de vital importancia que los componentes y los principios relevantes estén presentes y en funcionamiento, la implementación de este modelo permite alcanzar los objetivos trazados por la entidad comercial.

RESULTADOS

El cuestionario aplicado al personal de la empresa comercial Portugal arrojó como resultado un desconocimiento alto sobre el manejo de inventarios, su clasificación y correcta estibación del mismo, desconocían sobre los stocks de las mercaderías y si habían sido adquiridos oportunamente, los precios no tenían una correcta marcación y la ubicación de las mercancías no tenían un sitio fijo.

Se realizó un análisis del nivel de control interno que maneja la bodega de la empresa comercial Portugal y se determinó que esta área no posee un buen nivel de control para el manejo del inventario, no posee estructura organizacional y no hay mandos superiores que direccionen el correcto funcionamiento, hay conocimiento empírico aplicado por la persona encargada verbalmente de la recepción de mercaderías, existe desconocimiento sobre la segregación de funciones, codificación y clasificación de productos, señalización de la bodega y organización de lotes para el almacenamiento de las mercancías.

Es urgente aplicar el modelo de gestión de control de inventarios para evitar procesos incorrectos, pérdida de clientes, pérdida financiera y daños de las mercaderías. Es

necesario codificar los productos y situarlos de forma ordenada para que los encargados de vender, sepan las cantidades disponibles, es necesario capacitar al personal sobre manipulación y acceso a los inventarios de las bodegas del ente comercial. En este modelo se creará un organigrama estructural donde se determinarán jerarquías, responsabilidades y estará normado a través de políticas y procesos a cumplir.

DISCUSIÓN

La carencia de un modelo de gestión de control de inventarios en la bodega de la empresa Portugal se aprecia porque: la discusión solamente se limita a comparar el hallazgo con los resultados de otros estudios.

La discusión sería el comparar resultados que pueden ser similares o distintos en donde se debe presentar un análisis y síntesis de los modelos aplicados, el cumplimiento de sus hipótesis de investigación aplicadas y los hallazgos encontrados.

CONCLUSIONES

Se determinó que la bodega de la empresa comercial Portugal tiene varias falencias en cuanto a procedimientos y políticas que se realiza ya que misma no cuenta con un Modelo que implique políticas y procedimientos para un mejor manejo y control de los inventarios este ha sido el causante principal de pérdida de varios recursos, tiempo muerto y retraso de las actividades diarias que realiza la bodega.

Se realizó un análisis de control interno en la bodega de la empresa comercial Portugal, y se llegó a la conclusión que no posee un buen nivel de control para el manejo del inventario en cuanto a segregación de funciones, codificación de productos y señalización de la bodega, recepción de mercadería, organización de lotes para el almacenamiento del inventario.

La aplicación del Modelo de gestión de control de inventarios a través de políticas y procedimientos para las actividades principales de la bodega como recepción y salida de

mercadería y toma física de inventarios, permitirá alcanzar los objetivos propuestos por la empresa y dará orientación para tomar decisiones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cuz Fernandez, A. (2017). *Gestion de inventarios*. Ic Editorial.
- Estupiñan Gaitán, R. (2015). *Control Interno y Fraudes*. Bogotá: Eco Ediciones.
- Franklin, E. (2004). *Organización de Empresas*. Mc Graw Hill.
- Hernández Muñoz, R. (s.f.). *Libro de logística de almacenes*.
- Hirt, G., Ramos, L., Adriaenséns, M., & Flores, M. (2004). *Introducción a los negocios en un mundo cambiante*. Mc Graw Hill.
- IngenioEmpresa. (2017). *Análisis o segmentación ABC para la clasificación de inventarios*. Obtenido de <https://ingenioempresa.com/analisis-abc/>
- Lamb, C., Hair, J., & McDaniel, C. (2002). *Marketing*. International Thomson Editores S.A.
- Loja Guarango, J. (2015). Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para la empresa FEMARPE CÍA. LTDA. *Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para la empresa FEMARPE CÍA. LTDA*. (Tesis Ingeniería) Universidad Politécnica Salesiana Cuenca, Ecuador.
- Lugo, A. (2016). *Costo promedio, costo específico, ueps y peps*. Obtenido de <https://prezi.com/-wlwlbfnpgca/costo-promedio-costo-especifico-ueps-y-peps/>
- Meana Coalla, P. (2017). *Gestión de inventarios*. Madrid: Cimapress.
- Munch, & Paredes. (2014). *Evaluación y control de gestión*. México: Tillas S.A.
- Rodríguez Valencia, J. (2009). *Control Interno un efectivo sistema para la empresa*. México: Trilles.
- Vera Mosquera, M. A. (2016). El método promedio ponderado como herramienta para el control de inventarios registrados en la Tarjeta kardex y Libro Diario. Universidad Técnica de Machala. Machala.
- Zapata Sánchez, P. (2016). *Contabilidad General*. Bogotá: ALFAOMEGA.